

RICERCA E SPERIMENTAZIONE DI NUOVE METODOLOGIE DI PULITURA DELL'ARGENTO E MESSA A PUNTO DI IDONEI FORMULATI PROTETTIVI.

Giulia Basilissi*, Andrea Cagnini**

* Restauratrice - diplomata Opificio delle Pietre Dure, Via Madonna della Pace 72, 50125, Firenze, 3397986262, giuliabasilissi@gmail.com

** Funzionario Chimico, Opificio delle Pietre Dure, Viale Strozzi 1, 50129, Firenze 055 4625488, andrea.cagnini@beniculturali.it

Abstract

Lo studio svolto si è incentrato sulla valutazione delle principali metodologie di pulitura dell'argento (principalmente leghe argento-rame) e della sua protezione in contesti complessi. Tale ricerca risultava necessaria dati i quesiti metodologici sorti durante l'intervento di restauro di alcune opere polimeriche di arte islamica per una tesi di diploma presso l'Opificio delle Pietre Dure. Queste risultavano costituite da una struttura in lega di rame sulla quale erano applicate agemine in argento, rame ed oro; altre decorazioni erano ottenute inserendo, in scassi appositamente realizzati, gommalacca e bitume. La rimozione della solfurazione dell'argento e la sua protezione risultavano quindi problematiche date la tecnica di realizzazione e la compresenza di decorazioni realizzate con sostanze organiche. Si è quindi ritenuto necessario condurre una ricerca sulle metodologie di pulitura dell'argento, valutando sia sistemi più consolidati che introducendo approcci innovativi in relazione alla specifica applicazione. Per individuare le principali caratteristiche di ogni tecnica di pulitura e di ciascuna metodologia di protezione è stata impostata una sperimentazione utilizzando alcuni provini in argento. Lo studio dei dati raccolti ha permesso di mettere in luce le potenzialità di nuove metodologie *dry* di pulitura con gomme e di identificare un trattamento di protezione efficace a ridotto impatto ambientale e per l'operatore.

Introduzione

L'argento è uno dei metalli preziosi maggiormente impiegati nella realizzazione di manufatti di oreficeria e di suppellettili ecclesiastiche. La formazione di un imbrunimento superficiale (solfurazione), che comporta un'alterazione profonda dell'aspetto del manufatto, è un fenomeno noto e risulta essere la principale problematica conservativa di questo metallo. Già le fonti antiche descrivevano metodi per la rimozione di questa alterazione, come ad esempio Teofilo nel *De Diversis Artibus* che consiglia di pulire gli oggetti in argento con un panno di lino o di lana inumidito in acqua e poi intinto nel carbone e successivamente, una volta asciutta la superficie, nel carbonato di calcio [1].

La solfurazione dell'argento (*tarnishing*) avviene quando questo metallo si trova a contatto con alcuni inquinanti presenti in atmosfera come l'acido solfidrico (H₂S) ed altri composti come i solfuri di carbonile; risulta inoltre influire nei processi di degrado dell'argento l'azione dell'acido cloridrico (HCl), del perossido di idrogeno (H₂O₂) e l'azione combinata di ozono e radiazione U.V.. Nella prima fase le dinamiche di ossidazione e solfurazione superficiali sono veloci e portano alla formazione di uno strato sottile di colore giallo; successivamente la reazione rallenta e la colorazione vira al bruno-nero, con l'aumento dello spessore dell'alterazione. Inizialmente la superficie metallica reagisce con l'ossigeno ambientale a formare uno strato di ossido; se nell'atmosfera vi sono atomi di zolfo l'argento tende a legarsi a questo per creare legami più stabili rispetto a quelli con l'ossigeno. Di seguito la reazione di formazione dell'acantite, prodotto della reazione tra l'argento e l'acido solfidrico:

Un'elevata umidità atmosferica unita alla presenza di ossidanti favorisce la reazione di *tarnishing*: la maggiore velocità della reazione di degrado si registra quando l'umidità relativa raggiunge il 70-80% [2].

Studio delle metodologie di pulitura

La pulitura dell'argento risulta un'operazione necessaria, per il grande impatto estetico dell'imbrunimento, anche se piuttosto complessa e discussa. Il dibattito sul corretto livello di pulitura risulta tutt'oggi aperto anche se in linea di massima è consigliabile la non completa rimozione della solfurazione per non “cancellare” il passaggio del tempo. A prescindere dal livello di pulitura idoneo è comunque indispensabile individuare una metodologia che preveda un intervento graduale e che induca la minore modificazione possibile della superficie metallica.

Per lo studio delle metodologie di pulitura è stata condotta una ricerca bibliografica sulle tecniche più diffuse sia in Italia che all'estero al termine della quale si è evidenziato come siano utilizzate principalmente le polveri abrasive, in alcuni casi combinate all'azione chelante di alcuni sali che agiscono sui prodotti di corrosione del rame presenti nella lega argento-rame rendendo più facilmente asportabile la solfurazione. Sono state

selezionate le tecniche più utilizzate e si è quindi proceduto ad impostare un progetto di studio basato sull'uso di indagini diagnostiche per la valutazione delle caratteristiche delle diverse metodologie. Sono stati realizzati 13 provini in argento (titolo 93/7 - dimensioni 7 cm x 2,5 cm x 0,1 cm) la cui superficie è stata lucidata, così da riprodurre una superficie analoga a quella dei manufatti in argento, con carte abrasive a granulometria decrescente e carta spoltiglio. Il trattamento è stato eseguito in maniera il più possibile omogenea sui diversi provini (sono stati calcolati i tempi ed i passaggi sulle diverse carte abrasive) ed in direzione longitudinale rispetto alla lunghezza. Si è poi proceduto con la solfurazione artificiale dell'argento per simularne il naturale degrado ponendo le placchette in una camera per il trattamento contenente una soluzione di Na₂S (0,7 g in 80 ml di acqua distillata portati a pH 7 mediante acido cloridrico) per 24 ore.

Le tecniche selezionate dai riferimenti bibliografici e da alcune prove preliminari appartengono a tre macrogruppi: puliture di tipo meccanico (TABELLA 1), puliture chimiche con chelanti (TABELLA 2) e laser (TABELLA 3). Come è possibile riscontrare nelle tabelle le metodologie testate sono spesso utilizzate dai restauratori ad esclusione delle gomme. Questa metodologia di pulitura, anche se già impiegata in alcune tipologie di intervento (restauro della carta e dell'arte contemporanea [3]), non risulta generalmente utilizzata per la pulitura del metallo e, soprattutto, sulle sue caratteristiche non sono state effettuate sperimentazioni approfondite utilizzando tecniche scientifiche. Nella prima parte della sperimentazione si è ritenuto necessario caratterizzare le gomme scelte studiando in particolare la composizione della matrice (mediante spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier FTIR) e la natura e la distribuzione degli inerti (mediante lo stesso FTIR e la microscopia elettronica a scansione con sonda SEM-EDS). I risultati sono riportati in TABELLA 1.

TABELLA 1

PULITURE AZIONE MECCANICA						
ABRASIVI		GOMME E PUNTE DENTISTICHE				
A	B	C1	C2	C3	C4	C5
BICARBONATO DI SODIO (DISPERSO IN ACQUA APPLICATO A TAMPONE)	CARBONATO DI CALCIO MICRONIZZATO (DISPERSO IN ACQUA APPLICATO A TAMPONE)	GOMMA STAEDTLER® MARS PLASTIC 528 55 (REFILL)	CRETACOLOR® MONOLITH LINE	PERFECTION 7057 FABER-CASTELL® (GOMMA MATITA – PUNTA ROSA)	RUOTINA DENTISTICA WILPAS®	PUNTA DENTISTICA DENTOFLEX®
RISULTATI INDAGINI FT-IR E SEM EDS/BSE						
MATRICE ORGANICA CON ZOLFO E CLORO. PARTICELLE DI CARBONATO DI CALCIO COME ABRASIVO DELLE DIMENSIONI DI 1-30 µm		MATRICE ORGANICA CON ZOLFO E CLORO. PARTICELLE DI CARBONATO DI CALCIO COME ABRASIVO DELLE DIMENSIONI DI 1-50 µm	ASSENZA DI ZOLFO E CLORO. PARTICELLE DI CARBONATO DI CALCIO DELLE DIMENSIONI 1-35 µm	MATRICE RICONDUCEBILE AI POLISILOSSANI. PARTICELLE ABRASIVE CON ZIRCONIO DELLE DIMENSIONI 1-10 µm	MATRICE RICONDUCEBILE AI POLISILOSSANI. PARTICELLE ABRASIVE CON OSSIDO DI ALLUMINIO DELLE DIMENSIONI 1-10 µm	

Figura 1. Sperimentazione sulle tecniche di pulitura dell'argento: rimozione della solfurazione indotta su di un provino in argento mediante l'uso di una gomma.

TABELLA 2

PULITURA PER AZIONE CHIMICA-CHELANTE				
SALI SUPPORTATO			SALI IN SOLUZIONE	
D1	D2	E1	E2	F
BICARBONATO DI SODIO AL 5% SUPPORTATO IN AGAR	BICARBONATO DI SODIO AL 5% SUPPORTATO IN GELLANO	SALI DI ROCHELLE 15% SUPPORTATI IN AGAR	BAGNO IN SALI DI ROCHELLE AL 30% IN ACQUA DEMINERALIZZATA	EDTA (bi-tetra sodico) al 5% in Agar
TEMPO DI PERMANENZA 1h 10'	TEMPO DI PERMANENZA 1h 10'	TEMPO DI PERMANENZA 1h 10'	TEMPO DI PERMANENZA 1h 10'	TEMPO DI PERMANENZA 50'

TABELLA 3

PULITURA LASER

G
LASER Laser EOS 1000 LQS (ditta El.En.)

Durante la pulitura la superficie è stata bagnata con un pennello inumidito in acqua demineralizzata. Sono state eseguite varie prove con valori diversi di
fluenza - ø spot – energia raggiungendo i seguenti valori massimi ENERGIA: 250 mJ / FLUENZA: 2,0 J/cm² / ø SPOT: 2 mm.

Al termine dei vari trattamenti è stato predisposto un set di indagini diagnostiche funzionali alla caratterizzazione delle diverse tecniche e all'individuazione delle potenzialità e delle criticità dei vari metodi. Sono state eseguite foto allo stereomicroscopio, indagini di brillantezza (*gloss*), misure di colore, indagini al SEM-EDS/BSE e mediante FT-IR portatile. Le immagini ottenute al SEM-BSE e al microscopio ottico sono state effettuate con lo scopo di rilevare la presenza di alterazioni meccaniche delle superfici come graffi o abrasioni legati alla pulitura. Le misure di brillantezza, rilevando la luce riflessa a specifiche angolazioni, danno la possibilità di valutare l'aumento dell'opacità o della brillantezza della superficie dopo la rimozione della solfurazione. Le indagini colorimetriche hanno permesso di valutare come si modificava il colore delle superfici dopo l'intervento mentre le indagini FT-IR hanno avuto l'obbiettivo di individuare la presenza di eventuali residui superficiali derivanti dal trattamento e la loro natura chimica. Per rendere i risultati delle indagini più fruibili di seguito verranno riportate le rappresentazioni grafiche dei dati raccolti. Il seguente grafico (GRAFICO 1) indica le variazioni di brillantezza tenendo conto dei valori acquisiti al termine della lucidatura, dopo la solfurazione e dopo la pulitura. L'istogramma permette di valutare come il trattamento con gomme abbia portato al migliore recupero della brillantezza, paragonabile forse solo alla pulitura con carbonato di calcio micronizzato.

Grafico 1. Variazioni di brillantezza (GU – Gloss Units) valutando i valori di brillantezza al termine della lucidatura, dopo la solfurazione e dopo la pulitura [(Valore gloss finale – valore gloss dopo solfurazione)*100/ (Valore gloss iniziale – valore gloss dopo solfurazione)]. A: bicarbonato di sodio, B: carbonato di calcio; C1-5: gomme, D1-D2: bicarbonato di sodio ; E1-E2: sali di Rochelle; F: EDTA; G: laser.

I dati a favore della pulitura con gomme sono nuovamente confermati dai risultati delle indagini di colore (GRAFICO 2) in cui sono stati confrontati valori colorimetrici acquisiti prima della solfurazione e dopo la pulitura: minore risulta la variazione di ΔE maggiore risulta essere stato il rispetto del tono della superficie originaria.

Grafico 2. Variazioni del colore (ΔE) confrontando i valori acquisiti al termine della pulitura con quelli prima della solfurazione. A: bicarbonato di sodio, B: carbonato di calcio; C1-5: gomme, D1-D2: bicarbonato di sodio; E1-E2: sali di Rochelle; F: EDTA; G: laser.

Nella seguente immagine (FIGURA 2) sono posti a confronto due provini prima e dopo la pulitura; il C3 eseguito con una delle gomme e il provino B trattato con carbonato di calcio micronizzato. Dalle immagini è possibile osservare come la pulitura con gomma ha portato ad una migliore rimozione della solfurazione rispetto all'altra pulitura meccanica con polvere abrasiva. Si tenga poi conto che spesso la pulitura con bicarbonato di sodio e

carbonato di calcio è associata ad un primo passaggio con sostanze ad azione chelante che agiscono sui sali del rame spesso coesistenti con i prodotti della solfurazione rendendo quest'ultima più facilmente asportabile. Risulta evidente come la pulitura con gomme permette di ottenere ottimi risultati con un solo passaggio e presenta inoltre una buona gradualità dell'intervento ottenibile in base alle diverse durezza delle gomme ed alla pressione applicata dall'operatore.

Figura 2. Sperimentazione tecniche di pulitura dell'argento: rimozione della solfurazione indotta su di un provino in argento mediante l'uso di una gomma (C3) e di una polvere abrasiva (B).

Le indagini SEM-EDS hanno permesso di valutare la presenza dello zolfo riconducibile alla solfurazione superficiale. Confrontando il segnale al termine della lucidatura, dopo la solfurazione e dopo la pulitura è possibile osservare come il segnale di questo elemento diminuisca significativamente laddove la pulitura è stata più efficace. Il confronto dei dati acquisiti sui provini trattati con metodologie di pulitura ad azione meccanica, uno con gomme e uno con bicarbonato di sodio, evidenzia come la prima tecnica abbia una migliore efficacia nella rimozione dello strato di solfurazione. Nel Grafico 3 e nel Grafico 4 è infatti possibile osservare che la pulitura con gomme porta ad un abbassamento del segnale dello zolfo paragonabile ai valori acquisiti prima della solfurazione indotta. Per quanto riguarda la pulitura con bicarbonato di sodio il segnale dello zolfo risulta di poco inferiore al termine della pulitura.

Grafico 3. Spettro-istogramma SEM-EDS acquisito sul provino C3 prima della solfurazione (spettro nero) dopo la solfurazione (spettro azzurro) e dopo la pulitura con gomma PERFECTION 7057 FABER-CASTELL® (spettro blu). Dallo spettro è possibile osservare che il segnale dello zolfo sia tornato paragonabile ai dati acquisiti prima della pulitura.

Grafico 4. Spettro-istogramma SEM-EDS acquisito sul provino A prima della solfurazione (spettro nero) dopo la solfurazione (spettro azzurro) e dopo la pulitura con bicarbonato di sodio (spettro blu). Confrontando i segnali dei diversi spettri è possibile affermare anche al termine della pulitura gran parte della solfurazione risulta ancora presente.

Le immagini SEM-BSE hanno inoltre evidenziato come la pulitura meccanica con gomme abbia apportato minori modificazioni superficiali rispetto alle altre puliture meccaniche che hanno lasciato piccoli graffi superficiali.

Risultava inoltre particolarmente importante l'individuazione di eventuali residui al termine delle puliture, informazione essenziale per l'intervento di restauro. Per questa ragione sono state eseguite misure FT-IR prima e dopo la pulitura: nessuna delle puliture ha lasciato residui considerando inoltre che sono stati apportati risciacqui finali su tutti i provini ad esclusione delle gomme proprio per valutare nel dettaglio le loro proprietà. Solo sul provino trattato con la gomma C2 sono stati individuati minimi residui il cui segnale è risultato assente dopo un passaggio con acetone.

In conclusione, la metodologia che ha presentato minori modificazioni superficiali a fronte del migliore livello di pulitura è risultata essere quella con gomme. Anche il recupero del tono e della brillantezza iniziali sono stati particolarmente rispettati nelle puliture con questa tecnica. Le gomme risultano inoltre molto versatili potendo infatti modulare la pulitura in base alle diverse durezza della matrice gommosa e della quantità e durezza dell'abrasivo posto all'interno.

Successivamente alla sperimentazione questa tecnica è stata testata su alcuni manufatti solforati per naturale azione degli inquinanti, la tecnica è risultata nuovamente molto efficace e di grande ausilio al lavoro del restauratore. Il suo utilizzo può essere poi particolarmente efficace in interventi complessi come la pulitura di agemine in argento, placchette con decorazione in smalto e niello dove apportare acqua (necessaria nelle puliture con polveri abrasive e chelanti) ed eseguire i risciacqui risulta particolarmente complesso dato il rischio di lasciare residui sulle superfici. Inoltre, si ritiene importante sottolineare nuovamente come spesso le puliture con sali chelanti risultino preliminari al trattamento con polveri abrasive o comunque come le azioni vengano spesso usate in maniera combinata. Le gomme permettono di ottenere in maniera controllata ed in un unico intervento una pulitura senza l'apporto uso di acqua o sali, che non necessita di risciacqui e con ottimi livelli di pulitura.

Inoltre, la scelta di testare prodotti facilmente reperibili e diffusi sul mercato è stato pensato per rendere accessibile questa tecnica ad un numero ampio di restauratori. Risulta importante evidenziare come questa metodologia abbia un basso impatto sulla salute dell'operatore e sull'ambiente (non richiede nessuna tipologia di smaltimento speciale).

Alla luce dei significativi risultati ottenuti da questo studio, la tecnica della pulitura con gomme è stata effettivamente utilizzata per la pulitura delle agemine in argento dei manufatti d'arte islamica (FIGURA 3) oggetto della tesi di diploma e successivamente anche per le agemine in argento della Porta Nord del Battistero di San Giovanni a Firenze, il cui restauro è stato svolto presso l'Opificio delle Pietre Dure.

Figura 3. Rimozione della solforazione dalle agemine in argento di un manufatto d'arte islamica mediante l'uso di una gomma.

Studio sui formulati protettivi

Come precedentemente riportato, la protezione risulta indispensabile per mantenere nel tempo le condizioni raggiunte al termine della pulitura. La tecnica più diffusa risulta essere la protezione *diretta* delle superfici mediante l'uso di resine a creare uno strato filmogeno impermeabile alle sostanze responsabili della solforazione. Vi è inoltre un notevole interesse per la protezione *indiretta* dei manufatti in argento perché questa presenta numerosi vantaggi, come ad esempio l'assenza di problemi legati all'invecchiamento del protettivo e la sua eventuale rimozione-riapplicazione. La protezione indiretta dell'argento si attua svolgendo un controllo sull'ambiente di conservazione (come messo in atto presso il British Museum) utilizzando filtri per i sistemi di areazione o inserendo nelle vetrine composti dello zinco (zinco carbonato, zinco borato, ossido di zinco, ecc) sotto forma di polveri che reagiscono con i composti dello zolfo sottraendoli all'ambiente di conservazione [4].

Lo studio dei protettivi per l'argento ha seguito lo stesso approccio metodologico illustrato per le puliture; preliminarmente è stato eseguito uno studio bibliografico per conoscere i prodotti principalmente impiegati in Italia e all'estero e sono stati poi selezionati alcuni di questi.

Lo scopo centrale di questo studio era quello di individuare solventi con rischi contenuti per la salute dell'operatore e l'ambiente; spesso infatti la fase di applicazione del protettivo espone il restauratore ad un contatto diretto con i solventi per la diluizione delle resine protettive. È stato quindi condotto uno studio sui solventi per la diluizione dei protettivi cercando di individuare (anche con l'ausilio del software TriSolv[®] elaborato dal Dott. Coladonato M. e dal Dott. Scarpitti P.) miscele solventi a tossicità ridotta che non modificassero però le caratteristiche di durabilità e applicabilità delle resine.

I prodotti per la protezione dell'argento sono risultati riconducibili a tre principali categorie di prodotti: nitrocellulose, resine acriliche e cere microcristalline. Si è inoltre deciso di introdurre una protezione bistrato funzionale a particolari interventi in cui vi sia una stretta convivenza tra argento e bronzo, con lo scopo di ottenere una protezione idonea per entrambi i materiali. Questo risulta necessario in manufatti polimerici come quelli d'arte islamica, trattati nel lavoro di tesi da cui è estrapolata questa ricerca: la coesistenza di metalli diversi come argento, bronzo, rame, oro implicava una loro protezione calibrata anche in base alla diversa finitura estetica superficiale. I prodotti e le diluizioni riportati nella seguente tabella (TABELLA 4) sono stati selezionati al termine di alcune prove preliminari seguendo criteri di omogeneità della stesura, facilità di applicazione e resa estetica finale.

TABELLA 4

N I T R O C E L L U L O S A	A1	Zapon® Lechler 70% in diluente nitro
	A2	Zapon® Lechler 70% in sostituto del diluente nitro 1 [5] (70% butil acetato – 10% acetone – 10% etanolo – 10% cicloesano)
	A3	Zapon® Lechler 70% in sostituto del diluente nitro 2 [6] (30% isobutilmetilchetone – 40% alcool etilico – 30% butil acetato)
	A4	Zapon® Lechler 70% in sostituto del diluente dedotto dai principali componenti della vernice Kremer (90% etilacetato – 10% butil acetato)
	A5	Zapon® Lechler 70% in SOSTITUTIVO A TriSolv® (20% alcol isopropilico - 40% isottano – 40% acetone)
	A6	Zapon® Lechler 70% in SOSTITUTIVO B TriSolv® (70% alcol isopropilico - 5% isottano – 25% acetone)
ACRILICHE	B1	Incral 44® tal quale
	B2	Incral 44® diluizione 70% in butil acetato
CERE MICRO- CRISTALLI- NE	C1	R21® 2% in cicloesano
	C2	RENAISSANCE WAX®
BISTRATO	D1	Zapon® Lechler 70% con SOSTITUTIVO B TriSolv® (70% alcol isopropilico-5% isottano – 25% acetone) + cera microcristallina R21® (sopra)
	D2	Incral 44® tal quale + cera microcristallina R21® (sopra)
	E	Non trattato

Sono stati realizzati quindi 12 provini come quelli precedentemente descritti sui quali sono stati applicati i protettivi sopra indicati. Al termine dell'evaporazione del solvente è stata indotta la solfurazione ripetendo la procedura precedentemente descritta per quattro volte e sottoponendo i provini ad una completa caratterizzazione dopo ciascuno step intermedio.

Per valutare il potere dei vari protettivi di bloccare l'azione dei gas responsabili dell'alterazione sono state condotte indagini colorimetriche, misure di spessore delle stesure, misure di brillantezza e foto allo stereomicroscopio.

I valori numerici delle indagini colorimetriche riportati nel seguente grafico indicano le variazioni tra i dati acquisiti sul provino al termine della protezione e le successive 4 fasi solfurazione (GRAFICO 5). Le variazioni di ΔE sono riconducibili alla formazione dello strato di solfurazione: maggiore risulta la variazione di colore minore risulta il grado di protezione della stesura. Dal grafico è possibile osservare come la protezione a base acrilica e quella bistrato risultino le più efficienti, la protezioni con nitrocellulosa valori intermedi mentre le cere presentano bassa/nulla protezione.

VARIAZIONI ΔE - 4 STEP

Grafico 5. Variazioni del colore (ΔE) durante la solfurazione dei provini protetti.
A1-6: Zapon®; B1-2: Incral 44®; C1-2: cera; D1-2: bistrato resina-cera.

Nel GRAFICO 6 sono riportati i dati riferiti alle variazioni di brillantezza dove è possibile osservare come il valore della variazione aumenti al susseguirsi degli step di solforazione. Le variazioni più significative sono riscontrabili nei provini protetti con cera mentre quelle più ridotte nelle stesure bistrato; non vi sono inoltre significative differenze tra le protezioni acriliche e quelle con nitrocellulosa.

Grafico 6. Variazioni di brillantezza (GU) durante la solforazione dei provini protetti (T1 valori al termine della protezione – T2_x valori durante gli step di solforazione). A1-6: Zapon®; B1-2: Incral 44®; C1-2: cera; D1-2: bistrato resina-cera.

Le misure di spessore permettono di valutare gli spessori appunto di ciascuna stesura e la loro omogeneità (TABELLA 5).

TABELLA 5

PROVINO	MEDIA μm	DS (DEVIAZIONE STANDARD)	CV% (DISOMOGENEITÀ)
A1	5.9	1.8	29.7
A2	7.8	1.7	21.6
A3	10.3	6.4	62.4
A4	8.0	1.4	17.9
A5	9.6	1.9	19.8
A6	7.6	1.9	24.9
B1	9.0	2.1	23.0
B2	2.3	0.6	24.5
C1	0.0	0.1	ND
C2	0.0	0.0	ND
D1	6.6	1.1	16.7
D2	8.1	1.6	19.8

Le stesure con nitrocellulosa e acriliche risultano di spessore paragonabili mentre quelli delle stesure in cera sono quasi irrilevabili; i dati mostrano poi come tutte le stesure risultino piuttosto disomogenee.

In conclusione, è possibile affermare che la migliore protezione è offerta dalle stesure bistrato (mutate dalle protezioni per i bronzi in esterno) e che i metodi di protezione con resine acriliche e nitrocellulosa sono paragonabili, anche se risulta leggermente più efficace quella acrilica. La protezione svolta dalle cere è praticamente assente nonostante in alcuni testi venga riportato come metodo protettivo impiegato (FIGURA 4).

Figura 4. Sperimentazione sulla protezione dell'argento: provini con stesure protettive al termine del trattamento di solforazione artificiale. Nella figura sono messe a confronto le proprietà di protezione di una vernice acrilica e di una cera per evidenziare come quest'ultima, nelle condizioni di applicazione del presente studio, non abbia praticamente alcuna azione protettiva dell'argento.

Lo studio ha permesso di individuare miscele di solventi, preparate valutando gli specifici parametri di solubilità, utilizzabili per la diluizione dei protettivi, che non producono modificazioni sulle loro caratteristiche assicurando un adeguato livello di protezione. Questo risulta particolarmente significativo nel caso della vernice Zapon® che viene normalmente applicata con diluente nitro. I 5 formulati alternativi introdotti in questa ricerca (TABELLA 4, provini A2-A6) presentano una tossicità inferiore e nota rispetto al diluente e i dati raccolti evidenziano come il loro utilizzo non infici sulle proprietà dello strato filmogeno protettivo. Questo dato risulta importante nell’ottica di un restauro teso all’uso di prodotti sempre a minore tossicità per l’uomo e l’ambiente.

Sarebbe auspicabile condurre ulteriori studi sulle metodologie di pulitura dell’argento ampliando la casistica degli interventi con gomme e punte dentistiche, introducendo nuovi prodotti e inserendo ulteriori indagini per comprendere se vi sono altri metodi per la valutazione delle modificazioni superficiali indotte dalla pulitura.

Per quanto riguarda i protettivi, sarebbe utile per il lavoro del restauratore approfondire le conoscenze sulle proprietà protettive delle sostanze filmogene studiandone le caratteristiche (spessore, omogeneità, ecc) in relazione ai diversi metodi di applicazione (utilizzo di solventi diversi, differenti strumenti e metodologie per l’applicazione, concentrazione, applicazioni di più stesure sovrapposte, ecc).

Si ringraziano per il supporto dato nella realizzazione di questo articolo e nel più ampio lavoro di tesi Cinzia Ortolani e Annalena Brini, restauratrici e docenti presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

NOTE

- [1] Theophilus, Presbyter, *“The various arts = De Diversis Artibus”*, edited and translated by Dodwell C. R., Oxfords, Clarendon Press, 1961, p. 142.
- [2] Costa 2001, pp. 20-23; Vassiliou, Gouda 2013, pp. 218-222; Inaba 1996, pp. 9-10; Marabelli 1995, pp. 59-61; Dolcini 1996, pp. 25-26.
- [3] Pearlstein E. J., Cabelli D., King A., Indictor N., *“Effects of eraser treatment on paper”*, JAIC 1982, v. 22, n. 1, 1982; Daudin-Schotte M., Bisschoff M., Joosten I., van Keulen H., van den Berg Klass J., *“Dry Cleaning Approaches for Unvarnished Paint Surfaces”*, proceedings from of the Cleaning 2010 Conference, Valencia, Washington D.C., Smithsonian Institute, 2013, p. 209-219; Duhl S., Nitzberg N., *“Surface Cleaning”*, Paper Conservation Catalog, Washington D.C., American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, Book and Paper Group, 1992.
- [4] Bradley S., *“Preventive conservation research and practice at the British Museum”*, in Journal of the American Institute for Conservation, (3) 2005, v. 44, pp. 159-173.
- [5] Formulato comunicato dal Prof. Carlo Lalli, docente dell’Opificio delle Pietre Dure.
- [6] Cremonesi Paolo, *“L’uso dei solventi organici nella pulitura di opere policrome”*, Padova, Il Prato, 2004, p. 28.

BIBLIOGRAFIA

1. Basilissi G., Brini A., Cagnini A., Ortolani C., *“Il restauro di tre manufatti islamici in metallo ageminato del XIII-XIV secolo. Ricerca e sperimentazione di nuove metodologie di pulitura dell’argento e messa a punto di idonei formulati protettivi”*, Tesi di diploma della Scuola di Alta Formazione e Studio, Firenze, Opificio delle Pietre Dure, a.a. 2014-2015.
2. Costa V., *“The deterioration of silver alloy and some aspects of their conservation”*, IIC Reviews in Conservation, London, 2001, v. 2, pp. 18-34.
3. Dandridge P., *“The exhibition of unlacquered silver at the Metropolitan Museum of Art”*, Journal of the American Institute for Conservation, (3) 2005, v. 44, p. 175-183.
4. Dolcini L. (a cura di), *“Il restauro delle oreficerie, aggiornamenti = Golware: restoration updates”*, Milano, Museo Bagatti Valsecchi, 1996.
5. Luxford N., Thickett D., *“Preventing silver tarnish, lifetime determination of cellulose nitrate lacquer”*, in Metal 07, proceedings of the ICOM-CC Metal Working Group Interim Meeting, Amsterdam, 17–21 September 2007, ed. C. Degryny et al., Amsterdam, Rijksmuseum, 2007, v. 5, p. 88–93.
6. Marabelli M., *“Conservazione e restauro dei metalli d’arte, conservazione del patrimonio, ricerche interdisciplinari”*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1995.
7. Grissom C. A., Grabow N., Riley C. S., Charola A. E., *“Evaluation of coating performance on silver exposed to hydrogen sulfide”*, in Journal of the American Institute for Conservation, (2) 2013, v. 52.
8. Grzywacz C. M., *“Monitoring for Gaseous Pollutants in Museum Environments”*, Los Angeles, The Getty Conservation Institute, 2006.
9. Inaba M., *“Tarnishing of Silver: a Short Review”*, London, V&A Conservation Journal, (18) 1996.
10. Reedy C. L., Corbett R. A., Long D. L., Tatnall R. E., Krantz B. D., *“Evaluation of three protective coatings for indoor silver artifacts”*, Objects Specialty Group Postprints, ed. Greene V. and Kaplan E., American Institute for Conservation Object Specialty Group (AIC), Washington D.C., 1999, v. 6, p. 41–63.
11. Selwitz C. M., *“Cellulose Nitrate in Conservation”*, Los Angeles, The Getty Conservation Institute, 1988.
12. Vassiliou P., Gouda V., *“Ancient silver artefacts: corrosion processes and preservation strategies”*, in Corrosion and Conservation of Cultural Heritage Metallic Artefacts, Oxford, Cambridge, Philadelphia, New Delhi, Woodhead Publishing, 2013, pp. 213-235.